

Робототехника и программирование

УДК 519.687.7

<https://doi.org/10.36906/AP-2020/37>

ТЕХНОЛОГИЯ ФРАГМЕНТОВ В ANDROID

Гасанов С. Ш.*Нижневартровский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия***Слива М. В.***канд. пед. наук
Нижневартровский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия*

Аннотация. В данной статье рассматривается технология фрагментов, используемая в мобильных приложениях операционной системы Android. Рассмотрен код для работы с фрагментами, что собой представляет данная технология и как она используется.

Ключевые слова: фрагменты, fragments, activity, Android.

Что такое фрагмент?

Фрагмент (класс Fragment) — автономный модульный компонент Android-приложения, который представляет поведение или часть пользовательского интерфейса в операции (класс Activity). Несколько фрагментов можно объединить в одну операцию для построения многопанельного пользовательского интерфейса, а благодаря модульности один и тот же фрагмент можно повторно использовать в других activity.

Представим, что фрагмент А содержит список, а фрагмент В — подробные сведения об элементе, выбранном из этого списка (рис. 1).

Когда приложение запускается на планшете, оба фрагмента могут отображаться в одной activity. Если это же приложение запускается на телефоне (с экраном меньшего размера), фрагменты размещаются в двух отдельных операциях. Фрагменты А и В одинаковы для обоих форм-факторов, а activity, в которых они размещаются, различаются (<https://clck.ru/T7uc5>).

Можно заметить, что технология фрагментов отлично подходит для устройств наподобие планшетов, устройств с широким экраном. Изначально фрагменты и создавались для подобных устройств, чтобы обеспечить большую динамичность и гибкость пользовательских интерфейсов.

Рис. 1. Схема использования фрагментов на планшетах и телефонах

Как используются фрагменты?

Рассмотрим два основных подхода в использовании фрагментов.

Первый способ основан на замене родительского контейнера. Создается стандартная разметка (Layout), и в том месте, где будут использоваться фрагменты, вставляется контейнер (например, FrameLayout). Данный контейнер в коде заменяется фрагментом. При использовании подобного сценария тег `fragment` не используется в разметке, так как динамически его нельзя поменять.

Второй способ — использование отдельных разметок для смартфонов и планшетов, которые можно разместить в разных папках ресурсов. Например, если в планшете используется разметка с двумя фрагментами на одной `activity` (операции), мы используем эту же операцию для смартфона, но подключаем другую разметку, которая содержит только один фрагмент. Когда нам нужно переключиться на второй фрагмент, то запускаем вторую операцию.

Второй подход является наиболее гибким и предпочтительным способом использования фрагментов (<https://clck.ru/T7uP2>).

Работа с фрагментами

У фрагментов, как и у операций, есть свой жизненный цикл (рис. 2).

Рис. 2. Жизненный цикл фрагментов

Например, нельзя начать работать с пользовательским интерфейсом сразу после создания фрагмента. Нужно подождать пока выполнится метод `onCreateView`, после метода `onCreate`, и можно будет загрузить какие-либо элементы.

```
public class FragmentOne extends Fragment {  
    ...  
    public View onCreateView(...) {  
        View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_one, container,false);  
        TextView textView = (TextView)view.findViewById(R.id.fo_text);  
        textView.setText("First fragment!");  
        return view;  
    }  
    ...  
}
```

В фрагментах также можно переопределять любые методы, отслеживающие состояние окна. Если приложение уйдет в фон, в `activity` выполнится `onPause`, а затем выполнится метод с аналогичным названием в классе `Fragment`. Это может быть удобно для отключения от сторонних объектов, таких как привязанные службы (`bound service`).

FragmentTransaction

Для работы с фрагментами существуют специальные инструменты – классы `FragmentManager` и `FragmentTransaction`. Они аккумулируют в себе все процессы: создание новых фрагментов, их удаление, передачу данных и так далее.

```
FragmentManager fm = getSupportFragmentManager();  
FragmentTransaction transaction = fm.beginTransaction();
```

Все действия будут проходить через `FragmentTransaction`, который передаст данные менеджеру фрагментов.

FrameLayout

В статье уже упоминалось, что фрагменты могут использовать контейнеры, как все тот же `FrameLayout`. Основная задача данного контейнера – зарезервировать место на экране для любого объекта класса `View`, который может использоваться впоследствии.

```
<FrameLayout  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="match_parent"  
    android:id="@+id/frame_container"  
    ...  
>
```

Добавляются новые фрагменты в `FrameLayout` разными способами. Например, с помощью методов замены (`replace`) и добавления (`add`), которые доступны в `FragmentTransaction`.

```
transaction.replace(R.id.frame_container, fragmentObject);
```

Метод `replace` добавляет новый фрагмент и удаляет старые, если они раньше находились в контейнере.

```
transaction.add(R.id.frame_container, fragment);
```

Метод `add` создает стек из фрагментов. Каждый новый вызов на верх стека помещается новый экземпляр фрагмента. При появлении нового фрагмента в стеке старые объекты продолжают работать в обычном режиме, то есть они по-прежнему будут расходовать ресурсы устройства, так как метод `onPause` для них не выполнится. При этом для пользователя они будут невидны.

Это можно использовать, если нужно организовать предобработку каких-либо данных. Пока фрагмент будет незаметен, он может подгрузить нужные данные и затем показать готовый результат.

Действий с фрагментами может быть несколько, они будут накапливаться до тех пор, пока не выполнится метод `commit`.

```
transaction.commit();
```

Смена фрагментов

Довольно часто нужно понять, какой именно фрагмент сейчас показывается на экране. Для этого фрагментам можно назначать уникальные теги, по которым возможно вычислить то, что сейчас видит пользователь. Теги задаются в методах `replace` и `add` в виде дополнительного параметра.

```
transaction.replace(R.id.frame_container, fragment, "Fragment_tag");  
MyFragment fragment = (MyFragment)getSupportFragmentManager()  
    .findFragmentByTag(FRAGMENT_TAG);
```

Анимация

Организовать анимацию достаточно просто, если построить дизайн приложения на основе фрагментов.

```
transaction.setCustomAnimations(android.R.anim.fade_in,  
    android.R.anim.fade_out);
```

В данном случае появление фрагмента будет сопровождаться эффектом постепенного проявления (`fade_in`). Если на экране был расположен другой фрагмент, то он плавно исчезнет (`fade_out`).

Описав движения в формате XML, можно создать и свой вариант анимации.

Взаимодействие

Передавать данные между `activity` и фрагментом можно в любой момент времени, в том числе и во время их активной работы.

Для обратной связи фрагменту нужно как-то узнать, какой именно `activity` сейчас работает, – для таких целей создан метод `onAttach`.

```
public void onAttach(Context context) {  
    super.onAttach(context);  
    activity = (MainActivity) context;  
}
```

Этот метод вызывается операционной системой при создании фрагмента и позволяет получить контекст приложения. Контекст дает возможность не только пользоваться всеми ресурсами приложения, но и позволяет добраться до сгенерировавшего вызов `activity` (<https://clck.ru/T7ua5>).

©Гасанов С. Ш., Слива М. В., 2020